

DOI:

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Зінчина О. Б., канд. соціол. наук

*Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

Розвиток комп'ютерних мережевих технологій став однією з перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання, мобільного навчання, які ефективно використовуються для різноманітних освітніх моделей. А широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, активізація та індивідуалізація навчання, використання креативних технологій навчання змінили роль і місце викладача в навчальному процесі.

Але ситуація пандемії і викликала необхідність розширити можливості застосування усіх вищезгаданих форм навчання та технологій, що призвело до формування двох можливих моделей, які дозволяють адаптивно реагувати на вимоги епідеміологічної ситуації та карантину, – дистанційного навчання й змішаного навчання.

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання, тому технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Заклади вищої освіти вже давно й активно використовують елементи дистанційного та змішаного навчання в навчальному процесі. Так, більшість дисциплін забезпечені дистанційними курсами на платформі Moodle, для зворотного зв'язку зі студентами викладачі залучали електронну пошту та різні месенджери.

Дистанційні (або онлайн) технології є основою для взаємодії суб'єктів освітнього процесу як у змішаному навчанні, так і в дистанційному. У дистанційному навчанні опосередкована взаємодія суб'єктів засобами онлайн-технологій є визначальною. Такий вид навчання визначено Законом України «Про освіту» як окрему форму здобуття освіти – дистанційну. Змішане навчання, у свою чергу, є методикою, педагогічною й технологічною моделлю, що поруч із онлайн-технологіями спирається також і на безпосередню взаємодію між студентами та викладачами в аудиторії.

Змішане навчання можна визначити як освітню технологію, що поєднує навчання з участю викладача (обличчям до обличчя) з онлайн-навчанням, що припускає елементи самостійного контролю студентом шляху, часу, місця й темпу навчання, а також інтеграцію досвіду навчання з викладачем і онлайн. Змішаний характер навчання включає комбінацію різноманітних форм і систем навчання:

1) аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає безпосередній контакт учнів (студентів) та викладачів (семінари, лекції, рольові ігри, інструктаж, окремі питання практики, конференції, наставництво та ін.);

2) інтерактивне навчання – навчання в мережі, яке здійснюється за допомогою інструментального середовища (дистанційний навчальний курс, конференц-зв'язок, індивідуальне консультування за допомогою електронної пошти, дискусійні форуми, чати, блоги);

3) навчання з підтримкою різних засобів, розроблених нових навчальних матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, Web-книги, відеоматеріали та ін.).

Вимушене впровадження змішаного навчання протягом останнього року дозволяє оцінити як переваги, що воно надає, так і недоліки та складнощі, з якими стикаються усі суб'єкти навчального процесу. Спираючись на досвід застосування змішаного навчання та дослідження фахівців, дозволимо собі висловити спостереження щодо його використання.

Серед переваг змішаного навчання можна назвати:

- масштабування: дає змогу значно збільшити аудиторію учасників навчального процесу за допомогою електронного навчання;
- колективність: забезпечується за допомогою різноманітності типів контенту;
- продуктивність: забезпечується можливістю навчання в будь-який час, з будь-якого місця;
- певна гнучкість: кожний учень або студент має можливість виконувати певні завдання за власною траєкторією, у будь-який зручний час;
- можливість одержувати додаткову інформацію для підвищення свого фахового рівня, відпрацювання пропущених занять та ін.;
- різноманітність форм здійснення контролю та самоконтролю, поточного та підсумкового контролю знань;
- дидактичне забезпечення навчання в електронному вигляді, що створює базу для самостійного відпрацювання курсу;
- узгодження аудиторних практичних завдань з online-тренінгами, взаємодіями в мережі.

Змішане навчання сприяє розвитку комунікативного спілкування, інформаційної культури, стимулює кожного до дії, одержання найкращого результату, просування до мети та активізації пізнавальної діяльності.

Інформаційно-технологічна система змішаного навчання надає користувачам електронні навчальні матеріали, а також можливість ставити питання та спілкуватися з викладачем, здійснювати самостійне тестування.

Разом з тим досвід змішаного навчання поставив низку запитань, вирішення яких буде сприяти вдосконаленню навчального процесу та зростанню якості освіти:

- відповідне технічне обладнання навчального закладу (вільний та якісний Wi-Fi в усіх корпусах і аудиторіях, забезпечення викладачів технічними пристроями для проведення онлайн-лекцій на робочому місці);
- кадрове забезпечення для створення та підтримки роботи електронних застосунків;
- забезпечення роботи в мережі;
- зміни в розкладі занять;
- цифрова культура всіх учасників навчального процесу;

- асинхронний режим роботи викладача (те, що є перевагою для кожного студента, стає тягарем для викладача, адже для нього межа між робочим часом і простором та особистим, приватним життям стирається);

- зміна форми роботи викладача (виникає потреба в самовдосконаленні, накопиченні та систематизації знань та інформації, підготовці до занять та ін.).

Зміна умов та форм роботи значною мірою впливає на використання комп'ютера, функції викладача та здобувачів освіти, на характер їхньої взаємодії, організації форм навчання.

Змішане навчання поєднує в собі ефективність та оперативність електронних форм навчання із соціальними системами загального навчання. У змішаній формі навчання також відбувається комбінація двох зовсім різних форм навчання, які, поєднуючись, утворюють одне ціле. Змішане навчання формується з традиційних форм: очне навчання та дистанційне, причому з цих двох форм навчання вибирається лише позитивний досвід.

Серед моделей змішаного навчання найбільш відомими є ротаційні моделі, гнучка модель, модель самостійного змішування та поглиблена віртуальна модель. Але цей перелік не є повним, а класифікація – досить умовна. Важливими є базові підходи до реалізації будь-якої моделі змішаного навчання, а специфіка кожної дисципліни та індивідуальні педагогічні підходи викладача створюють передумови формування власних ефективних моделей.

На формування конкретної моделі змішаного навчання впливає ряд факторів, серед яких є такі:

- особливості навчальної ситуації (кількість студентів, рік навчання, тривалість і періодичність занять тощо);

- тип навчальної дисципліни (галузь знань, теоретичний чи прикладний характер курсу);

- характеристики студентів (життєві ситуації, особливі освітні потреби, мотивація);

- характеристики викладача (переконання щодо процесу викладання, педагогічний та методичний досвід, рівень цифрової культури).

Підсумовуючи, зауважимо, що коли раніше змішане навчання могло застосовуватися в закладі вищої освіти фрагментарно, завдяки викладачам-ентузіастам або присутності студентів з особливими освітніми потребами, то тепер, унаслідок зовнішніх умов, як-от: карантин під час епідемії COVID-19, або без них, цей процес міцно укорінився й буде надалі розвиватися та вдосконалюватися.